

SON DÖVRÜN DƏBİ OLAN SÜNİ İNTELLEKTİN JURNALİSTİKA SAHƏSİNƏ MÜSBƏT VƏ MƏNFİ TƏSİRLƏRİ

Badəm Rəşadət qızı Əliyeva

Naxçıvan Dövlət Universiteti,

Media və ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin əməkdaşı

e-mail: badem.mammedova95@gmail.com

ORCID ID: 0009-0008-5555-7259

Xülasə

Məqalədə jurnalistika sahəsində son dövrün əsas tendensiyası kimi innovasiya və texnoloji yeniliklərin artan təsiri araşdırılır. Rəqəmsallaşmanın sürətlənməsi ilə informasiya istehsalına və yayımına yanaşma dəyişib, xəbər məzmunu daha interaktiv, dinamik və oxucu yönümlü hala gəlməyə başlayıb.

Jurnalistikada baş verən innovativ dəyişikliklərdən bəhs olunan məqalədə rəqəmsal texnologiyalar, süni intellekt və sosial media xəbər istehsalına yeni nəfəs gətirib. Müasir jurnalist artıq yalnız yazı yazmaqla kifayətlənmir, həm də texnologiyadan istifadə etməyi bacarmalıdır. Bu inkişafı yanaşı, etik və informasiya təhlükəsizliyi kimi problemlər də ortaya çıxır. Məqalə, jurnalistikanın gələcəyinin innovasiya ilə bağlı olduğunu vurğulayır.

Bununla yanaşı, innovasiyalar müəyyən çağırışlar da yaradır. Məlumatların doğruluğu, dezinformasiyanın yayılması riski və etik prinsiplərə riayət məsələləri aktual qalır. Media mütəxəssisləri bildirirlər ki, gələcəyin jurnalistikası yalnız texnologiyaya əsaslanmamalı, eyni zamanda peşəkarlıq, obyektivlik və sosial məsuliyyət prinsiplərini qorumaqla inkişaf etməlidir.

Nəticə olaraq, jurnalistika sahəsində innovasiya həm imkanlar yaradır, həm də məsuliyyətləri artırır. Yeni dövr bu peşəni daha çevik, yaradıcı və çoxşaxəli fəaliyyət sahəsinə çevirir.

Ənənəvi jurnalistika artıq tək-cə mətnə əsaslanmır – onu video reportajlar, podkastlar, infoqrafikalar və sosial media formatları tamamlayır. Süni intellekt alətləri isə xəbərlərin avtomatlaşdırılmış şəkildə yazılması, məlumatların təhlili və təqdimatında mühüm rol oynayır. Mobil jurnalistika vasitəsilə real vaxtda hadisə yerindən yayımlar, sürətli və operativ informasiya paylaşımı mümkündür.

Bu dəyişikliklər jurnalistlər üçün də yeni bacarıq tələbləri formalaşdırır: texnoloji savadlılıq, data analizi, multimedialı kontent hazırlığı və sosial mediada aktiv fəaliyyət artıq peşənin əsas komponentlərindən sayılır.

Açar sözlər: süni intellekt, jurnalistika, innovasiya, dezinformasiya

Abstract

The article examines the growing impact of innovation and technological innovations as the main trend of recent times in the field of journalism. With the acceleration of digitalization, the approach to information production and dissemination has changed, and news content has become more interactive, dynamic and reader-oriented.

The article discusses the innovative changes taking place in journalism, and digital technologies, artificial intelligence and social media have breathed new life into news production. A modern journalist is no longer satisfied with just writing, but must also be able to use technology. Along with this development, problems such as ethics and information security also arise. The article emphasizes that the future of journalism is related to innovation.

At the same time, innovations also create certain challenges. The issues of accuracy of information, the risk of spreading disinformation and adherence to ethical principles remain relevant. Media experts say that the journalism of the future should not be based only on technology, but should also develop while maintaining the principles of professionalism, objectivity and social responsibility.

As a result, innovation in the field of journalism both creates opportunities and increases responsibilities. The new era is transforming this profession into a more flexible, creative and multifaceted field of activity.

Traditional journalism is no longer based solely on text – it is complemented by video reports, podcasts, infographics and social media formats. Artificial intelligence tools play an important role in automated news writing, data analysis and presentation. Mobile journalism allows for real-time broadcasts from the scene, fast and efficient information sharing.

These changes also form new skill requirements for journalists: technological literacy, data analysis, multimedia content preparation and active activity on social media are now considered key components of the profession.

Keywords: artificial intelligence, journalism, innovation, disinformation.

Süni intellekt səhiyyədən tutmuş təhsilə qədər çoxsaylı sektorları dəyişdirir. Beləki, onun jurnalistikaya təsiri xüsusilə dərinidir. Media mənzərəsi inkişaf etdikcə, süni intellekt həm güclü alətlər təklif edir, həm də mətbuat azadlığı, dürüstlük və ictimai inam üçün əhəmiyyətli təhlükələr yaradır.

Süni intellektin jurnalistika sahəsinə təsirlərindən danışmadan öncə ümumi olaraq süni intellekt nədir? Hansı məqsədlərə çıxış edir? Bu barədə məlumat vermək istərdim.

Ümumilikdə insan kimi düşünən, öyrənən və qərar verə bilən sistemlərə verilən ad kimi qiymətləndirilən süni intellekt əsasən maşınlara imkan verir ki, məlumatlar və alqoritmlər vasitəsilə idraki qabiliyyətlər tələb edən mürəkkəb vəzifələri yerinə yetirsin. Süni intellektin bir hissəsi olan maşın öyrənmək prosesi (Machine Learning) sistemlərə, dəqiq proqramlaşdırma tələb etmədən məlumatlardan öyrənmə və özlərini inkişaf etdirmə imkanı verir. Əslində, maşın öyrənməsində sistemlər məlumatları təhlil edir və nümunələri tanıyaraq, müxtəlif vəzifələri yerinə yetirmək qabiliyyətlərini artırır. Dərin öyrənmə (Deep Learning) isə maşın öyrənməsinin digər bir alt sahəsidir və insan beyninin fəaliyyətini simulyasiya etmək üçün çoxqatlı süni neyron şəbəkələrindən istifadə edir. Dərin öyrənmə, şəkil tanıma, səs tanıma və dil tərcüməsi kimi vəzifələri yerinə yetirmək üçün istifadə oluna bilər və adətən böyük məlumat həcmi və mürəkkəb hesablama tələb edir. Qısacası, süni intellekt ümumi bir çərçivədir, maşın öyrənməsi və dərin öyrənmə isə süni intellektin müəyyən vəzifələri yerinə yetirməsinə kömək edən alətlərdir. (<https://az.irna.ir/news/85731286/S%C3%BCni-intellekt-AI-N%C9%99>)

Süni intellekt tərəfindən idarə olunan hazırkı texnoloji dəyişikliklər müxtəlif sahələrə, o cümlədən jurnalistikaya təsir göstərmişdir. Süni intellekt jurnalistikanı əsaslı şəkildə dəyişdirir, lakin onun təsirini hərtərəfli başa düşmək məhduddur. Araşdırma zamanı süni intellektin jurnalistikaya müsbət və mənfi təsirləri ilə bağlı bir neçə fərqli məlumat bazalarından toplanmış 20 sənədin təhlili vasitəsilə kəmiyyət və keyfiyyət yanaşmalarını birləşdirir. Nəticələr göstərir ki, jurnalistikada süni intellektdən istifadə məzmunun yaradılmasını və məlumatların şərhini sürətləndirə bilər, eyni zamanda dezinformasiya və jurnalist peşəsinin potensial tənəzzülü ilə bağlı narahatlıqları artırır. Müşahidə edilən mənfi təsirlərə mürəkkəb mətnlərin keyfiyyətinin aşağı olması və faktların yoxlanılmaması daxildir. Bundan əlavə, fakt-cheekin sürətli istehsalı və insan keyfiyyəti jurnalistin informasiya vasitəçiliyi rolunun vacibliyini vurğulayır. Texnologiyanın imkanlar təqdim etdiyi halda, həqiqət axtarışının, jurnalistikanın mahiyyətinin əvəzəlməz olduğunu vurğulayır və süni intellektdən istifadədə etik qaydalara və şəffaflığa ehtiyac olduğunu irəli sürür.

Buna görə də, Süni intellektin jurnalistikaya təsirini tam başa düşmək, faydalarını maksimuma çatdırmaq və əlaqəli riskləri azaltmaq üçün əlavə tədqiqatlara ehtiyac var.

Bu Ümumdünya Mətbuat Azadlığı Günündə biz süni intellektin jurnalistikanı necə yenidən formalaşdırdığını, həm riskləri, həm də yaratdığı imkanları araşdırmağa başladıq.

Dünya jurnalistikasına diqqət salsaq, 2,478 orijinal məqalədən seçilmiş 127 araşdırmanın ciddi təhlili xəbər otaqlarında süni intellektin mənimsənilməsi tendensiyalarını, jurnalist rollarında dəyişiklikləri, xəbərlərin təqdimatındakı yenilikləri və ortaya çıxan etik təsirləri ortaya qoyur. Əsas tapıntılar xəbərlərin yazılmasının avtomatlaşdırılması (xəbər təşkilatlarının 73%-i), məlumatların təhlili (68%) və məzmunun fərdiləşdirilməsi (62%) üçün süni intellektdən istifadənin əhəmiyyətli dərəcədə artdığını göstərir. Süni intellekt səmərəliliyi və dəqiqliyi yaxşılaşdırsa da, tədqiqatların 42%-i süni intellekt tərəfindən yaradılan xəbərlərdə nüansların və kontekstin azalması ilə bağlı narahatlıqlar bildirib. Biz həmçinin hibrid “jurnalist-proqramçı” rollarının (tədqiqatların 52%-i) və jurnalistlər arasında “süni intellekt savadlılığına” ehtiyacın (tədqiqatların 38%-i) meydana çıxmasını müəyyən etdik. Ən görkəmli etik problemlərə alqoritm şəffaflığı (82%), məlumatların məxfiliyi (76%) və Süni intellekt məzmunu üçün cavabdehlik (71%) daxildir. Regional təhlil qlobal informasiya bərabərliyinə əhəmiyyətli təsir göstərən süni intellektin qəbulunda əhəmiyyətli boşluqları aşkar edir, jurnalistikada davam edən transformasiyanı vurğulayır, cari tədqiqatlardakı kritik boşluqları müəyyənləşdirir və gələcək tədqiqatlar üçün gündəm təklif edir. (<https://www.mdpi.com/2673-5172/5/4/97>)

Bu gün jurnalistlər artan dezinformasiya və dezinformasiya dalğası ilə üzləşirlər. Ənənəvi xəbər mediasına ictimai inam azaldıqca, auditoriya getdikcə daha çox peşəkar jurnalistikaya yox, yoxlanılmamış və tez-tez çaşdıran məzmunla rəqabət aparmalı olduğu sosial media platformalarına üz tutur.

Hökumətlər, xüsusən də seçkilər zamanı dezinformasiya və dezinformasiyanın yayılmasında süni intellektin rolunu etiraf etməlidirlər. Siyasi fiqurların deepfake texnologiyasının qurbanı olması ilə bağlı nümunələr artıq baş verib və sosial mediada geniş şəkildə baxılıb.

Süni intellekt alətləri əsasən məqalələr, şəkillər, audio kliplər və dərin saxta videolar kimi inandırıcı, lakin yalan məzmun yaratmaq üçün qəsdən istifadə olunur. Bu, ictimaiyyətin faktı uydurma informasiyadan ayırmağını çətinləşdirir. Bu cür məzmunun sürətlə yayılması hər bir iddianı yoxlamaq qabiliyyətinə malik olmayan xəbər otaqlarını alt-üst edir. Bu çağırış mediaya inamsızlığı daha da artırır. Süni intellektlə yaradılan xəbərləri məlumatlandırmaq üçün qeyri-dəqiq

məlumatların istifadə edilməsi, jurnalistlərin yanlış atribut edilməsi və məzmun yaradıcılarının onların xəbəri və ya icazəsi olmadan istifadə edilməsi ilə bağlı xəbərlərlə sui-istifadə və əqli mülkiyyət hüquqlarının pozulması təhdidləri artıq tanınıb. Süni intellektə bu cür irəliləyişlər birbaşa jurnalistikanı təhdid edir və eyni zamanda işində dəqiqlik və dürüstlük təmin etmək üçün etik standartlara riayət edən hər bir jurnalistin reputasiyasını təhlükə altına qoyur. Məhsuldar süni intellekt texnologiyalarını məlumatlandırmaq və öyrətmək üçün istifadə olunan məlumat mənbələri ilə bağlı daha çox şəffaflığa ehtiyacımız var. Dünya mediasından çarpıcı nümunə göstərmək olar ki, 2024-cü ilin əvvəlində Süni intellekt “France 24”-in bir jurnalistinin həm səsini, həm də yazdığı məqalə başlığını manipulyasiya edən dərin saxta hücumla hədəf alır. Belə ki, dəyişdirilmiş məzmun Fransa prezidenti Emmanuel Makronun Ukraynaya səfəri ilə bağlı hesabatını təhrif edərək, dezinformasiya yayır və onun etibarını sarsıdır. Bu cür taktikalar göstərir ki, hətta təcrübəli peşəkarlar da süni intellektlə işləyən aldatma qurbanı ola bilərlər.

Nəticə

Araşdırmalarımızdan o nəticəyə gəlmək olar ki, süni intellekt tərəfindən yaradılan jurnalistika jurnalistlərin istedadını, yaradıcılığını və ya bacarıq dəstlərini əvəz edə bilməz. Süni intellektdən istifadə əmək haqqının durğunluğu, əmək haqqının inflyasiyadan aşağı artımı, qeyri-adekvat kadr təminatı və işdən çıxarmaların artması kontekstində nəzərdən keçirilməlidir. Jurnalistlərin işinə qarşı təhdidlər diqqət mərkəzində olsa və bir çoxları bu inkişafı uyğunlaşsa da, hökumətlər və işəgötürənlər insan mərkəzli yanaşmanın faydalarını dərk etməli və jurnalistikanın uzunmüddətli davamlılığını nəzərə alan bacarıq və təlimlərə sərmayə qoymalıdırlar.

Məqalədə aydın şəkildə görünür ki, innovasiya və texnoloji yeniliklər jurnalistika sahəsində təkə dəyişiklik yaratmır, həm də bu peşənin gələcək inkişaf istiqamətlərini müəyyənləşdirir. Rəqəmsallaşma ilə birlikdə xəbər istehsalı və yayımı prosesi daha sürətli, çevik və oxucu yönümlü hala gəlib. Süni intellekt alətləri, mobil jurnalistika, sosial media platformaları və multimedia əsaslı kontent jurnalistikanın ənənəvi strukturunu dəyişdirərək onu daha kompleks və dinamik bir sahəyə çevirir.

Bu şəraitdə jurnalistlər yalnız məlumat toplayıb yaymaqla kifayətlənməməli, həm də texnologiyanı mənimsəməli, yaradıcılıq qabiliyyətini artırmalı və etik prinsiplərə sadıq qalmalıdır. Eyni zamanda informasiya təhlükəsizliyi, dezinformasiyanın qarşısının alınması və ictimai etimadın qorunması jurnalistikanın əsas məsuliyyətlərindən biri olaraq qalır.

Beləliklə, nəticəyə gəlmək olar ki, müasir jurnalistika yalnız informasiyanı paylaşmaq deyil, həm də onu düzgün, məsuliyyətli və innovativ şəkildə təqdim etmək sənətinə çevrilməkdədir. Gələcəkdə bu sahədə uğur qazanmaq üçün texnologiya və peşəkarlığın harmoniyası əsas şərt olacaq.

Ədəbiyyat siyahısı

- 1 <https://unric.org/en/artificial-intelligence-and-the-future-of-journalism-risks-and-opportunities/>
2. <https://az.irna.ir/news/85731286/S%C3%BCni-intellekt-AI-N%C9%99dir-N%C3%B6vl%C9%99ri-v%C9%99-T%C9%99tbiql%C9%99ri>
3. chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://sserr.ro/wp-content/uploads/2023/07/sserr-10-1-258-262.pdf
4. <https://www.mdpi.com/2673-5172/5/4/97>
5. <https://news.un.org/en/story/2025/05/1162856>